

VOLUME 1 ISSUE 1

Revista Internacional de

Museos Inclusivos

SILENCIO, está en un museo

Una lectura sociomuseológica del museo viviente de la
impunidad

GABRIELA CORONADO-TÉLLEZ

MUSEOSINCLUSIVOS.COM

REVISTA INTERNACIONAL DE MUSEOS INCLUSIVOS

<https://museosinclusivos.com/revista>
Primera edición Common Ground Research Networks 2022 University
of Illinois Research Park
2001 South First Street, Suite 202
Champaign, IL 61820 USA
Ph: +1-217-328-0405
<http://cgespanol.org>

ISSN: 2770-4734 (versión impresa)
ISSN: 2770-4742 (versión electrónica)

Derechos de autor:

© 2022 Autor(es). Publicado y Sostenido por Common Ground Research Networks

Disponible bajo los términos y condiciones de Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0
Licencia Pública Internacional: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SILENCIO, está en un museo. Una lectura sociomuseológica del museo viviente de la impunidad

(SILENCE you are in a Museum. A Sociomuseological Reading of the Museum of Impunity)

Gabriela Coronado-Téllez, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Portugal

Resumen: Teniendo en cuenta que los museos no son neutrales y pueden ser activos, como una herramienta para posicionarse ante la injusticia o un medio por el cual se exija que los Derechos Humanos sean respetados, movimientos activistas se organizaron y personas que no se conocían se encontraron para crear uno. Este espacio de denuncia retrató la impunidad, que se vive en México. La expografía y las obras hablaban de la comunidad en la que estaba inserida, pues era esta misma la que se encontraba expuesta ejemplificando la impunidad. Un museo vivo formado por personas. La exposición se convierte entonces en una manera de gritar, de revelar, de recordar los hechos traumáticos, de escribir la historia y de evidenciar las injusticias que atentan contra el presente, esperando que dichas denuncias contribuyan a una concientización de la comunidad, a una condena social de los crímenes. La exposición como un llamado a la acción para que cada persona se responsabilice y se sume a la creación de un futuro en el que hechos como los que se muestran no puedan tener lugar. Este artículo es un esfuerzo por comenzar a describir desde una perspectiva sociomuseológica el Museo de la Impunidad, un evento itinerante, vivo y potente que tuvo lugar el domingo 9 de mayo de 2021 en Quintana Roo, México.

Palabras clave: Sociomuseología, expografía, derechos humanos, equidad de género, memoria

Abstract: Keeping in mind that museums are not neutral, they reveal us how they can be used as a tool to position against injustices or to demand that Human Rights are respected, to show that activist movements have been organized, and people who did not know each other have come together in order to become one. This space for denunciation portrayed the impunity that is experienced in Mexico. The expography and the pieces spoke about the community in which it was inserted, as it was this community that exemplified the impunity. A living museum made of people. The exhibition then becomes a way of shouting, of revealing, of remembering the traumatic events, of writing history and of highlighting the injustices that threaten the present, expecting that these denunciations contribute to bringing awareness and creating a social condemnation of the crimes. The exhibition is a call to action, so each person takes responsibility and joins in the creation of a future in which such events have no place. This article is an effort to start describing the Museum of Impunity from a sociomuseological perspective, an itinerant event, alive and powerful that took place on Sunday, May 9, 2021, in Quintana Roo México.

Keywords: Sociomuseology, Expography, Human Rights, Gender Equality, Memory

Introducción

Quintana Roo se encuentra ubicada al suroeste de México, en la Península de Yucatán. Su capital es Chetumal y la ciudad más poblada es Cancún, la cabecera de la municipalidad de Benito Juárez. De acuerdo con el Índice de Paz México 2021, Quintana Roo es uno de los lugares menos pacíficos, ocupando la posición 26 de entre 32 estados, lo que significa que la violencia y el temor que la población tiene a la violencia se encuentra elevada en comparación con el resto de la nación; Además Quintana Roo es también señalado por el mismo índice como el lugar con mayor tasa de secuestro y trata de personas a nivel nacional (Instituto para la Economía y la Paz 2021).

Revista Internacional de Museos Inclusivos
Volumen 1, Número 1, 2022, <https://museosinclusivos.com/revista>.
© Gabriela Coronado Téllez.

Publicado y Sostenido por Common Ground Research Networks.

Disponible bajo los términos y condiciones de Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0

Licencia Pública Internacional: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISSN: 2770-4734 (versión impresa), ISSN: 2770-4742 (versión electrónica)

<http://doi.org/10.18848/2770-4734/CGP/v01i01/63-79> (Article)

Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado conocida como Alexis era una joven estudiante de 20 años, le gustaba cantar, participaba en una Orquesta Sinfónica y soñaba con estudiar criminología, en diversas ocasiones mediante sus redes sociales se posicionó en contra de la violencia de género y la violencia feminicida, fue vista por última vez el 7 de noviembre de 2020 y encontrada asesinada un día después (Redacción Infobae 2020). Su feminicidio conmocionó a la población quintanarroense, quienes el 9 de noviembre salieron a exigir justicia en su nombre.

La Policía Municipal de Benito Juárez, reprimió dicha protesta usando la fuerza y las armas, se realizaron detenciones arbitrarias y se violentó a las personas de manera física y sexual (Red de Periodistas de Quintana Roo et al. 2021). La institución que debería servir para proteger y cuidar el bienestar de la ciudadanía actuó en su contra atacándoles abierta y brutalmente. Este suceso, lejos de detener los reclamos, fundamentó la rabia y dio más motivos para seguir exigiendo que sus vidas sean respetadas.

Las protestas de la sociedad ante dicha incertidumbre, falta de justicia y de respuestas por parte de la autoridad no han faltado. A seis meses de dicha agresión, el 9 de mayo de 2021 de 5 a 7 de la tarde en la explanada del ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, se llevó a cabo una protesta pacífica. Aquí fueron musealizados diversos episodios donde se atentó contra la vida y la seguridad de las personas, episodios que continuaban sin ninguna sanción. Para su creación fueron utilizadas las herramientas que el gobierno utiliza: silencio e indiferencia (Museo de la Impunidad 2021). Esta protesta se diferenció de otras pues tomó forma de museo y fue llamada como Museo de la Impunidad. Entendido este último concepto como:

... la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas (Orentlicher y ONU 2007, 37)

En este contexto es que nace la necesidad de explorar, conocer y reconstruir mediante las memorias de dicha ocasión y entrevistas entre las asistentes y participantes un mapeamiento de lo ocurrido. Se presenta entonces aquí una primera aproximación y reflexión del Museo de Impunidad. Este artículo tiene como principal objetivo hacer una catalogación y categorización de la expografía, y en un segundo paso un análisis de esta según las diversas temáticas que allí fueron tratadas. Este trabajo no pretende simplificar la protesta, pretende ser un espacio de análisis del itinerante museo.

Museo de la Impunidad

Aunque esta representación podría contrastar con lo que comúnmente se conoce como museo, como con elementos que corresponden a los tradicionalmente usados en ellos, tales como la definición de una propia exposición con una modulación y recorrido específico, la definición de un tema, el uso de fichas técnicas, el museo incluyó inclusive las típicas señalizaciones en las entradas que piden una visita en silencio. Como lo hace notar la investigación de Elsje van Kessel (2015) el silencio ha existido en los museos desde su creación, algunas personas creían que las obras eran capaces de dejar al público sin palabras, otras que solo en la quietud ininterrumpida era posible admirar la grandeza de las obras, hoy día el silencio ha sido adoptado como una regla general en muchas instituciones por lo que se espera que el público sea calmado y pausado en su visita. En contraste con las protestas que comúnmente se ven en las ciudades donde los gritos y cantos no cesan, este evento fue dotado de la solemnidad particular que el silencio brinda.

Para Waldisa Rússio (2010) exponer es mostrar mensajes, compartir verdades, enseñar, testimoniar, es crear un espacio que permite ver a otras personas y a otras realidades, al mismo tiempo que permite a quien observa percibirse como un ser individual y como parte de una sociedad, es un espacio para pensar en la historia pasada, el momento presente y escribir nuevos futuros, exponer va mucho más allá de los objetos y de su acomodo. El mensaje de este museo fue claro, exhibir la Impunidad a través de sus propios cuerpos.

Se trató de una propuesta emotiva y llena de sentimientos, con un enfoque feminista como el que Hilde Hein (2010) describe, con narrativas diversas, flexibles y abiertas, que estimula el respeto y la reflexión, que cuenta con un amplio contenido pero que no se vale solo de este pues además trasciende en su potencialidad social, que encuentra maneras nuevas de crear significados y de representarlos de maneras que rompen con lo tradicionalmente entendido como propio, que ofrece una nueva perspectiva y que ante todo es un espacio de encuentro para las personas.

Ilustración 1: Museo de la Impunidad
Fuente: Twitter @azulveccar_, 2021-

El Museo de la Impunidad fue capaz de crear una exposición cercana a quienes a ella asistieron, reflejándolas en todo momento, inclusive desde la escrita. Se resalta la intención de intentar huir de un lenguaje masculino por automático en sus títulos y escritos, utilizando terminaciones en femenino, o neutro que en español se alcanza empleando la letra “e” o el “@”. Vale la pena destacar dicho esfuerzo ya que “Los museos deben abandonar el lenguaje que es falsamente sin género para representar a la visitante idealizada del museo, que valora los objetos del museo desde la postura de un observador neutral, incorpórea y desapasionada”¹ (Hein 2010, 58). Se debe tener un especial cuidado en la forma en que se presenta y se refiere al público ya que este podrá marcar un acercamiento con este o de ser mal empleado una lejanía:

¹ Traducción libre: “Museums should abandon language that is falsely genderless to represent the idealized museum visitor, who appraises museum objects from the stance of a neutral, disembodied, and dispassionate observer”.

El lenguaje que usamos importa, porque puede aclarar u oscurecer nuestra perspectiva, alejar o involucrar a la lectora. La voz misma puede decirles a las visitantes: “Aquí hay un tema histórico significativo y distante” o “Aquí. Se trata de tu cuerpo, tu experiencia, tu vida.”² (Clark–Smith 2010, 68)

El lugar donde se llevo a cabo este Museo fue la explanada del Ayuntamiento Benito Juárez, realizarlo en este sitio fue una decisión consiente y de gran significación, ya que, en distintas ocasiones este ha sido un espacio donde las personas han coincidido en colectividad en su rabia, en la protesta, donde se han encontrado para apoyarse y acompañarse, además este ha sido un espacio en el que la comunidad ha sido fuertemente violentada por las mismas autoridades. Reapropiarse de este territorio y utilizarlo para exponer las injusticias de las que han sido victimas es una fuerte posición política y a su vez un valiente acto de resistencia.

Según el registro de este trabajo, existieron al menos 29 módulos, donde la expografía fue compuesta por personas vivas, estáticas como estatuas, que recrearon escenas de impunidad en México. Algunas se encontraban posando con semblantes tranquilos, otras retrataban miedo, como si se tratara del momento justo en el que se les violentaba, mientras que otras estaban recostadas sobre el suelo como muertas. Muchas de ellas se encontraban con los cuerpos y ropa marcados por huellas de manos en color rojo, con manchas simbolizando sangre, con moretones en la piel y con ojos hinchados. Las paredes y el piso del museo estaban cubiertas con capas y capas de pintas y graffitis de denuncias de ocasiones pasadas, creando casi una textura.

Cada cinco minutos el silencio se rompía por una alarma, los brazos se alzaban, existían gritos que exigían justicia y las personas que participaban de la exposición cambiaban de postura. Lo que se plasma aquí es un registro único y transversal que describe las posiciones, semblantes y acciones de quienes conformaron obras, una ilustración del performance en un espacio de tiempo, experiencia y perspectiva determinada, creada a partir del registro fotográfico y de video de diversas asistentes.

Regulación del Espacio y Modulación

El piso de la explanada fue marcado con líneas rojas que dividían el recorrido del espacio expositivo en donde las personas se situaron a representar las piezas, cada espacio contaba con el título en recuadros grandes de papel kraft. Los textos en la expografía aparecían principalmente en negro, en rojo se destacaron conceptos y palabras importantes, en otros momentos aparece el color morado, ampliamente utilizado en el movimiento feminista y el color verde que en este contexto representa la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Para la explicación detallada del museo se identifica este en tres grandes secciones: los recursos como carteles y fotografías son representados con números romanos, los módulos donde las personas ejemplificaban la impunidad con números arábigos y, por último, las letras representaban a las personas con carteles que se encontraban en la entrada y salida del museo. A su vez y para simplificar la lectura de este documento se describen dichos módulos por categorías temáticas, entendiendo que algunos de estos espacios podrían ser abordados desde distintos enfoques y abarcan temáticas diversas. Aunque los títulos originales de las piezas empleaban mayúsculas y diversos colores, aquí se describen en el mismo formato para facilitar la lectura.

² Traducción libre: “The language we use matters because it can clarify or obscure our perspective, or distance or engage a reader. The voice itself can tell visitors, ‘Here is a distant, significant historical subject,’ or, ‘Here. This is about your body, your experience, your life.’”

Ilustración 2: Curso del Museo de la Impunidad
Fuente: *Elaboración propia, 2021.*

Al comienzo del recorrido se lee un cartel **I** Museo de la Impunidad, con una mano en forma de puño alzada, que puede tener un entendimiento doble, de lucha y de silencio, en el contexto mexicano estos se han mezclado en varios momentos. Al lado de la entrada se encuentra **A** una mujer con un cartel que dice silencio en letras mayúsculas sobre el pecho y proporciona gel antibacterial a quienes entran. Frente a ella **C** otra persona sostiene un cartel que dice “Advertencia. El siguiente contenido puede resultar perturbador para ciertas personas”.

Brutalidad Policial

La exposición comienza con espacios que relatan la violencia ocurrida el día 9 de noviembre de 2020 llamado también como 9N. **B** Sobre un escalón cuatro personas sostienen un cartel que dice “Yo no di la orden”, una de ellas cubre su cara con una impresión de la cara del presidente. Todas tienen las manos cubiertas en pintura roja. Sobre el suelo otra persona más, sostiene un cartel que cuestiona “Entonces... ¿Quién ___ dio la orden?”. Esto refiriéndose a que después de la opresión que sufrió la protesta las autoridades no se tomaron responsabilidad por los hechos.

1. Título: Represión. Las armas con las que se “protege” al pueblo nunca deben ser accionadas en su contra. Descripción: Una motocicleta caída sobre el suelo, tras de ella dos personas, una de ellas alza la mano con la palma abierta, otra que tiene la pierna ensangrentada le abraza. Una tercera persona con su mano cubierta en color rojo les apunta, como simulando un arma. Durante el 9N alrededor de 78 elementos de seguridad agredieron a las cerca de 300 manifestantes que se encontraban exigiendo justicia para Alexis, dicha represión resultó en numerosas personas maltratadas, detenciones arbitrarias y tres personas baleadas entre ellas, Wendy Galarza, baleada a quemarropa en dos ocasiones representada en esta pieza junto con su novio Abel, (Hernández–Ruiz 2021).

2. Título: Abusadores uniformados. A sueldo, con placa y macana abusan sexualmente de nosotras. Descripción: Joven mujer con marcas de manos rojas sobre su cuerpo. Esta agachada, sus brazos están amarrados a la espalda. La represión fue brutal contra varias mujeres que se encontraban protestando en la explanada, quienes fueron detenidas por la policía y llevadas dentro

del Palacio Municipal, donde fueron agredidas verbal, física y sexualmente, luego fueron llevadas a la fiscalía, para ser liberadas esa misma noche (Vega 2020).

Asesinatos

3. Título: México/Afganistán/Siria. Mayor cantidad de periodistas asesinados. **Descripción:** Una persona se encuentra de pie al centro del recuadro, sus manos están sobre una cámara profesional, ejemplifica una periodista. Del año 2000 a mayo de 2021, Article 19 (2021) documentó el asesinato de 138 comunicadores en México, 127 hombres y 11 mujeres. 30 de estos asesinatos ocurridos solo en el estado de Veracruz.

7. Título: ¿Cuánto pesa una vida? **Descripción:** Una mujer al centro del cuadro. Tiene huellas de manos marcadas sobre las piernas. Manchas rojas en su cuello, moretones en el pómulo izquierdo y del lado derecho de la boca. Sus dedos también tienen manchas rojas. En sus brazos carga una bolsa negra con cinta adhesiva la forma representa que dentro están los restos de un cuerpo humano, hay otra bolsa igual en el suelo, a su lado izquierdo. Comúnmente los cuerpos de las personas asesinadas son abandonados en la vía pública o enterrados en fosas clandestinas en bolsas negras de basura, este espacio hace alusión a ello.

Ilustración 3: ¿Cuánto pesa una vida?
Fuente: *Elaboración propia, 2021.*

15. Título: Trata de Personas. Me explotaron sexualmente durante muchos años después “un cliente” me mató. **Descripción:** Una mujer yace sobre el suelo boca abajo, a su lado una silueta blanca como las que se pintan cuando encuentra un cadáver, no tiene zapatos, viste medias de red negra, minifalda negra, una blusa blanca con múltiples manchas rojas que simbolizan sangre, un zapato de tacón plateado está debajo de su brazo derecho. De acuerdo con el Informe Mundial

sobre la Trata de Personas (UNODC 2021) en el 2018 al menos 50% de las víctimas sufrieron de explotación sexual.

Violaciones a Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes

Aunque el museo no era pensado para un público infantil y era anunciado por una persona en la entrada como **D** “No apto para menores” debido a las fuertes temáticas que en este se trataban, dentro de el hubo contenido que hablaba de sus vidas y/o de aquellas violencias que les impiden disfrutar plenamente de estas. Inclusive eran los mismos menores quienes se encontraban como responsables de estos espacios ejemplificando dichas escenas. No obstante, también es cierto afirmar que el contenido podría ser altamente perturbador para alguien joven y por lo tanto para su visita se requeriría la mediación apropiada e informada por parte de padres, tutores o propiamente un educador del museo, entendiendo que las infancias que no son nunca demasiado jóvenes para ser conscientes de los peligros que existen y que podrían afectarles.

5. Título: Niñez Robada 3.3 millones de infancias realizan trabajo infantil forzado. Descripción: Dos niños se encuentran en el espacio, el más pequeño maquillado es de payasito, alza su mano como pidiendo limosna, el mayor tiene una bolsa de dulces para vender en la mano izquierda. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el último bimestre de 2019, 11.3% de las infancias de entre 5 y 17 años de edad se vieron afectadas por el trabajo infantil en: ocupaciones no permitidas, actividades de mercado y en los labores dentro del espacio doméstico en condiciones no adecuadas (Avila 2020).

9. Título: Pin Parental, inconstitucional, viola los derechos humanos de la niñez, niega la educación sexual integral. Descripción: En medio del espacio y de perfil se encuentra una joven sentada en una silla, viste uniforme escolar, zapatos negros, calcetas blancas, falda de cuadros, blusa blanca y el cabello recogido. Sobre sus ojos dos marcas de manos negras, sobre su boca una marca de mano en rojo. Sostiene un pequeño pizarrón en este escrito “El Pin Parental violenta mis derechos y coarta mi acceso a la educación”. En el piso a su lado izquierdo una mochila cerrada. Frente a ella otra pequeña pizarra que dice “El Estado tiene la obligación de garantizar mi acceso a la educación”. El Pin Parental fue una protesta legislativa impulsada en varios estados de México entre ellos Quintana Roo, dicha iniciativa declara que padres, madres y tutores tendrán la capacidad de decidir acerca de la educación que se imparte a sus hijas e hijos, lo que les dará a su vez la capacidad de impedir que se impartan temas relacionados a la educación sexual, esto es alarmante ya que representaría un enorme retroceso en los derechos de la niñez (Save the Children 2020).

20. Título: Niñez interrumpida. Más de 523,000 viven un matrimonio forzado. Descripción: Una mujer joven de cabello negro largo detrás de los hombros se encuentra de pie con un semblante muy triste, viste vestido blanco que se puede imaginar simboliza el de una novia. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística estima que en México al menos 523,000 jóvenes mujeres y niñas tuvieron matrimonios forzados, estos números son difíciles de cuantificar ya que los matrimonios no son registrados formalmente pues los matrimonios de menores son prohibidos desde el año 2018 ya que son considerados trata de personas (Osorio 2019).

III. Título: México es el primer país emisor de pornografía infantil y el primero en abuso sexual infantil. Descripción: la pared cuenta con globos de colores y marcas de manos en rojo. Sobre el piso, juguetes, carritos, figuras de acción, peluches, ropa pequeña y cubitos de madera. Como declara Laura Barrera, México produce al menos 60% de las cuentas de internet que distribuyen pornografía infantil en el mundo (2020).

VI. Permanentemente en el parque se encuentra una escultura del expresidente Benito Juárez, para el museo fue intervenida, el cuerpo estuvo cubierto con una manta negra, del cuello colgaba una cruz y sobre su rostro fue colocada la fotografía de Fernando Martínez Suárez. Quien mientras fue sacerdote abusó sexualmente de menores en Cancún (González 2021).

Violencia contra la mujer

6. Título: Violencia digital sexual ¡Es real y acosar en las redes es un delito! Descripción: Una mujer en bikini rojo con marcas de manos también en rojo se encuentra detrás de un marco como si fuese un post de Instagram, en el apartado de me gusta identifica a una persona y a 30 acosadores más, una persona más ayuda a sostener dicha estructura. Como se destaca en esta pieza las redes sociales han servido no solo para conectar personas si no también para violentarlas, ya sea por conductas de acoso o por la difusión de contenido sexual sin consentimiento, que en dicho estado y desde 2020 es penalizado con una multa y una pena de hasta seis años de cárcel (Redacción Notas Quintana Roo 2020).

22. Título: ¡No es halago, es violencia! El acoso callejero genera miedo e incomodidad a la víctima. Descripción: Una mujer está de pie en medio del recuadro, viste shorts y top negro, sobre su cuerpo está escrita la frase “la cantidad de ropa no determina el respeto que merezco” rodeada de múltiples palabras ofensivas en el resto de su cuerpo, que se sobreentiende son los insultos que recibe cuando es acosada. En México al menos 34.3% de las mujeres declaro haber sufrido violencia sexual en el espacio público, 93.4% de esta violencia no es denunciada (ONU Mujeres 2019).

23. Título: Y la culpa no era mía³. Cada 18 segundos una mujer es violada en México. Descripción: Una mujer se encuentra sentada sobre una silla con un vestido de flores, las manos sobre las rodillas ensangrentadas y su ropa interior a mitad de los chamorros, mira hacia el suelo, tiene el maquillaje de los ojos y de la boca corridos, su pómulo izquierdo parece golpeado. La estadística aportada en el título de este módulo se extrae del escrito Dieciocho segundos de Lydia Cacho (2004). Informaciones más recientes establecen que de julio a diciembre de 2020 cerca de 5 millones de mujeres adultas sufrieron violencia sexual (México Evalúa 2021).

25. Título: Lo que pasa en casa... 6 de cada 10 mujeres son víctimas de abuso doméstico. Descripción: Una mujer está de pie en medio del recuadro con los ojos cerrados, podemos ver que su cara fue fuertemente golpeada y presenta traumatismos. Como expresan los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada en México durante año 2016 “66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida” (INEGI 2020, p.1)

Violencia Femicida

14. Título: Lo que no se nombra no existe. Por eso te nombramos, que sepan que estamos aquí y fuimos víctimas de violencia machista. Descripción: Una mujer sentada en una silla en medio del recuadro viste tenis negros, short de mezclilla y una blusa negra, su cabeza y cuello están vendados, su ojo izquierdo tiene un parche con sangre, su mejilla se ve lastimada también. Alrededor de ella tres botes de ácido muriático. Aunque no existen cifras oficiales activistas argumentan que el número de mujeres atacadas con ácido en México es creciente, y que estos ataques no se tratan de una violencia aislada y deben ser entendidos como violencia feminicida (Mora 2021).

21. Título: Indiferencia. En México hay 11 Femicidios cada 24 horas. Descripción: Del lado izquierdo una mujer, frente a ella un espejo dentro de una caja morada, escrito sobre este: “Aquí el ejemplo de una persona indiferente”. La indiferencia comienza por las omisiones individuales, pero tiene alcances enormes ya que influencia el comportamiento de otras personas y de las instituciones. “El contexto de impunidad que caracteriza en general a la violencia en

³ Fragmento de la canción el violador eres tú de Las Tesis.

contra de las mujeres y con meridiana claridad los femicidios, es un ingrediente fundamental de otro proceso: la construcción social de la indiferencia” (Carcedo 2010, p.170) Si las personas no se posicionan contra los crímenes, difícil será que estas violencias terminen. En cuanto a la declaración de 11 feminicidios al día, durante los primeros cuatro meses del año 2020 en México se cometieron al menos 1,295 asesinatos de mujeres, lo que en promedio significaría 10.79 al día (Soto–Espinosa 2020).

24. Título: Diana Samano. Le pedí permiso a mi mamá para salir a divertirme. Él me gustaba, pero yo no quería ese día, le dije que parara, pero siguió. Nunca volví y ahora Dean cuenta mi historia. **Descripción:** Una mujer joven yace en el suelo, a su alrededor, sobre ella y en su mano algunas flores, su cuerpo esta rodeado en una cinta amarilla con letras negras de precaución.

Ilustración 4: Espacio Diana Samano
Fuente: Twitter @museoimpunidadmx, 2021.

27. Título: Victoria. Asesinada en Tulum por brutalidad policial. **Descripción:** Una mujer está en el piso boca abajo, sus sandalias tiradas tras ella, viste pantalones de mezclilla y blusa azul, sus manos sujetadas con un cinturón negro por las muñecas detrás de su espalda. Victoria Esperanza Salazar de 36 años de edad era madre soltera de dos hijas, salió en calidad de refugiada por razones de género de su país de origen el Salvador, fue asesinada brutalmente por la policía de Tulum el 27 de marzo de 2021 (Pradilla 2021)

28. Título: Alexis. Hermana, compañera aquí nadie te olvida. **Descripción:** Detrás de un escritorio y sentada en una silla esta una joven de shorts negros, blusa gris, cabello a los hombros y un lazo en su cabeza. Sobre el escritorio hay seis impresiones con fotografías de Alexis entre

ellas hay impresos dos publicaciones de su Facebook: “Tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi mamá” (Lorenzana–Alvarado 2018) y

No me vengas a decir que “Estoy muy pequeña como para dejar que el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema me afecten”. Porque teniendo 5, 10, 19, 35, 50, u 85 años, mañana siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente, y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera. (Lorenzana–Alvarado 2019)

II: Una pared con 32 cruces rosas pintadas y cuatro cruces rosas colocadas debajo. Las cruces de madera pintadas de rosa comenzaron a usarse en los lugares donde se encontraron los cuerpos de las mujeres asesinadas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua (Bernabéu–Albert & Mena–García 2015). Hoy soy un símbolo para recordar a las víctimas de la violencia feminicida.

V. Título: Nosotras NO las olvidamos. Descripción: A principio y a final impresiones de cruces rosas sobre fondo negro, en letras blancas sobre las cruces esta la frase “ni una menos” en letras mayúsculas. Entre estas 17 fotografías e ilustraciones de víctimas de violencia feminicida en las que aparecen: Jade Matu de 44 años asesinada el 31 de diciembre de 2020 por su expareja. Bartola Álvarez de 42 años, mujer trabajadora y madre de dos hijos, vista por última vez el 4 de junio de 2020 y encontrada asesinada días después (Marcix Noticias 2020). Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Elisa Yutza Itza Coba estudiante de bachillerato, quién fue asesinada el 23 de agosto de 2018 a la edad de 17 años por su novio, quién también asesino a Roberta Cobá May madre de Elisa (Marcix Noticias 2020). Vianca Fernanda Moreno Labastica, licenciada en Administración de Recursos Humanos, asesinada el 21 de febrero 2018 a la edad de 31 años. Jacqueline Granados, madre de una niña de 4 años, asesinada el 2 de agosto de 2020, día en que cumplía 24 años (Siempre Unidas 2021). Victoria Esperanza Salazar. Landy Barrera, madre de dos hijos, vista por última vez el 7 de septiembre de 2019, encontrada asesinada 16 días después en Quintana Roo, tenía 25 años (Marcix Noticias 2020). Karla M, mamá de tenía 35 años, que trabajaba como taxista en un carrito de golf, asesinada el 28 de marzo de 2021 en Holbox, Quintana Roo (Morales 2021). Ana Gómez de 21 años, desaparecida desde el 18 de diciembre de 2020, encontrada dentro de las instalaciones del hotel Hard Rock donde trabajaba sin vida y con signos de violencia. (Redacción Infobae 2020). Y Diana Colin Hernández, madre de un menor, quien fue encontrada asesinada el 1 de enero de 2018 en Quintana Roo a la edad de 21 años (Marcix Noticias 2020).

Violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes

A la Frontera Sur de México llegan personas de Guatemala, Honduras y el Salvador para habitar en ella o en situación de tránsito como parte de su viaje hacia Estados Unidos, en este territorio enfrentan gran riesgo y vulnerabilidad de sufrir distintas violencias y/o hasta la muerte (Wiesner 2007). Pues aún y cuando en México las personas migrantes pueden acceder a visas humanitarias y en teoría a protección, diversas organizaciones han documentado las violencias por parte tanto de autoridades como de criminales, dichos hechos han sido catalogados como una crisis humanitaria (Médicos sin Fronteras 2020). Estas problemáticas fueron tratadas en al menos tres momentos durante el museo

8. Título: Secuestro extorsión y muerte es lo que migrantes encuentran en su paso por México. Descripción: Un hombre, viste pantalones y camiseta sin mangas negra, gorra beige y carga una mochila azul marino de su hombro izquierdo con una botella de agua en ella.

17. Títulos: La Bestia que es México. Niñas y mujeres migrantes son víctimas de la trata y la explotación sexual en su paso por México. Cuatro hojas con testimonios forman un tren en

estas escritas Testimonios de la Frontera Sur. Además, tres cartulinas rojas contienen fotografías, información e infografías. Descripción: Tres mujeres y una niña asustadas, se agachan y cubren su cuerpo y rostro con sus brazos, la niña se esconde detrás de la mujer. En un cordón hay un tendedero y cuelgan tres ropas pequeñas manchadas de sangre. Atrás mochilas y botes de agua apilados.

19. Título: Sueños secuestrados. Abuso, extorsión, secuestros y violencia extrema es lo que viven miles de migrantes en su paso por México. Descripción: En el recuadro se encuentra el título, y el vacío, no hay ninguna.

Personas Desaparecidas

En México existen diversos colectivos de familiares de víctimas de personas desaparecidas que forman redes de apoyo para buscar a sus seres queridos con sus propios recursos, tiempo y habilidades. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda en México (Gobierno de México, Secretaría de Gobernación, y Comisión Nacional de Búsqueda 2021) del 1 de diciembre de 2006 al 9 de mayo del 2021, día de realización de la exposición, existe registro de 213,473 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De las cuales 86,322 personas 40.44 % del total continua en condición de desaparecida y no localizada. De este último porcentaje 8,351 personas el 6.57% del total fueron localizadas sin vida.

11. Título: ¿Dónde están? Cifra oficial últimos 3 sexenios, desaparecidos 82,241 Descripción: Sobre una instalación fija de la plaza en forma de estrella blanca se encuentra una persona vestida de negro de cabeza a pies y con la cara cubierta por paliacates, sus manos están amarradas al frente.

12. Título: Buscadora de paz. Busco a las personas desaparecidas que no quieren encontrar. Descripción: Una mujer con botas de plástico, pantalones de mezclilla claros, las rodillas llenas de tierra, blusa de manga larga arremangada a los codos, chaleco y sombrero. Lleva una sombrilla blanca en la mano izquierda para cubrirse del sol y una pala pequeña en la mano derecha, en el piso dos recipientes, un colador y una cubeta.

Otras temáticas

IV. Título: La primera cena feminista. Descripción: Dos pañuelos grandes satinados cuelgan y ocupan la mitad del espacio uno morado y uno verde. Al centro, en la unión de estos un atril con una fotografía de colectivas feministas ocupando el espacio público.

4. Título: Violencia Obstétrica Descripción: De perfil una mujer sentada sobre una camilla viste una bata azul de paciente de hospital. Al lado de ella otra persona con bata de médico y tapabocas. En el suelo están escritos varios insultos y frases ofensivas. La violencia obstetricia es aquella que es “ejercida por profesionales de la salud ... hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres” (Cuerpo Jurídico 2020)

10. Título: Exhibiendo los trapitos sucios del gobierno. Descripción: La expresión de sacar o mostrar los trapitos sucios hace referencia a decir o hacer públicos acontecimientos vergonzosos. Una mujer se encuentra en un pequeño jardín, tiene un tendedero con algunos pequeños pedazos de tela o trapitos bordados, sostiene otro con sus manos, en estos hay mensajes, Matanza de Acteal, Soborno, Pedofilia, Tajamar y otros ilegibles por el registro. Contextualización:

13. Título: Asfixiamos a la vida que nos sostiene. Más de 25 hectáreas de manglar rellenas en Puerto Morelos durante el COVID-19. Descripción: La persona del lado izquierdo esta descalza, viste short y una blusa naranja, lentes de sol y una visera negra, sostiene un cartel con la mano derecha “83 personas Defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas entre 2012 y 2019, 18 en 2020. Muchas eran mujeres. Ni una más”. Alza la mano izquierda a la otra

persona, quien tiene el cuerpo pintado de verde y un árbol dibujado sobre el pecho, una bolsa de plástico en la boca y al redor de la cara que le “asfixian”, sus caderas están cubiertas por una malla ciclónica, basura y algas. En su pierna están dibujados peces, esta dentro de una caja, tras de ella una trabe y unos metales, sobre ellas una hoja de palma que queda detrás de su cabeza.

16. Títulos: Violencia Multicolor. Quintana Roo es el tercer estado a nivel nacional en crímenes de odio. En memoria de todes lxs personas de la disidencia que perdieron la vida por ser ellos mismos. Descripción: Primera persona de izquierda a derecha viste de negro, tiene al frente un cartel con 11 impresiones de testimonios y notas periodísticas, de discriminación, violencia policial, dificultad para interponer denuncias y desestimación de agresiones por parte de la fiscalía. La segunda persona de izquierda a derecha es una Drag Queen que viste zapatos de tacón cafés, medias oscuras, vestido corto verde esmeralda, guantes y tiene el cabello largo negro atrás de los hombros, expone con sus manos un recuadro blanco con el logo del ayuntamiento del lado derecho y un logo LGBT Friendly del izquierdo, la impresión esta detrás de manchas rojas. A su lado la tercera persona de izquierda a derecha es también una Drag Queen, viste zapatos de lentejuelas, mallas negras, una blusa negra de manga larga con lentejuelas en las mangas, sostiene un abanico de mano abierto en su mano derecha. La cuarta persona, viste calcetas negras, sin zapatos, un vestido debajo de la rodilla negro de flores rojas, su cara esta maquillada y golpeada, sostiene un cartel rosa “Soy Lgbt+ y cada que salgo a la calle alguien me grita ...”.

Ilustración 5: Violencia Multicolor
Fuente: Instagram @ dragaraki, 2021.

18. Título: Justicia. Descripción: De pie sobre una escalera que la hace sobresalir de entre las demás personas una mujer representa la justicia, en su mano derecha y hacia abajo la balanza, su mano izquierda alzada, se encuentra fuertemente golpeada de la cara y viste un vestido blanco, ensangrentado.

26. Temática: Prensa Amarillista. Título: El amarillismo NO es periodismo. Descripción: Un joven esta sentado en una silla, sostiene periódico llamado “El Morbo” en el podemos ver la ilustración de @CamdelaFu de una mujer tirada en el suelo entre sangre en la forma de México, una foto de una pancarta que dice “No se mata la verdad matando periodistas” y una infografía. Los medios periodísticos conocidos como amarillistas presentan titulares llamativos y sensacionalistas que atraen la atención y fomentan el morbo de las personas con la finalidad de

generar mayores ventas “El morbo es un elemento importante en una programación que explota de manera creciente las miserias humanas” (Cázares-Rosales 2015 p.54).

29. Título: Porvenir ¿Este es el futuro que me están dejando? Descripción: A modo de cierre, el último módulo invita a reflexionar acerca de futuros posibles, una niña de dos trencitas, con tenis blancos, shorts blancos de puntos negros y una blusa blanca con estampado al frente, detiene con su brazo una muñeca y en las manos un cartel amarillo con letras negras “Las niñas cuentan”.

Retroalimentación del museo

VII. Título: ¿Qué te hizo sentir el Museo de la Impunidad? Descripción: Un cuadro grande de papel kraft con al menos seis marcadores negros colgando, se encontraba a la salida del museo, en este las asistentes anotaron sus comentarios de lo que significó su visita y aquello que les hizo sentir, destacaron sentimientos como la tristeza, el miedo, la frustración, el enojo y el rencor. Algunas personas coincidieron en que sentían una gran impotencia, existieron también quienes pidieron justicia y que la conciencia se transformara en acción. Una persona apuntó que este ejercicio sirvió para honrar la vida y la muerte de las personas representadas, otras cuantas utilizaron el espacio para expresar gratitud por el esfuerzo.

Discusión

Esta protesta se diferenció de otras pues las personas que en esta participaron se encontraron estáticas y en silencio, no obstante, sus mensajes consiguieron hacerse escuchar mediante una propuesta performática. Este ejercicio es un claro ejemplo de un museo hecho desde, para y literalmente con personas de la comunidad, mismas que se valieron de sus cuerpos para transmitir mensajes y con ellos fueron capaces crear una exposición y llevar adelante su denuncia en un lenguaje distinto. Demostrando que la voluntad y la organización son las partes esenciales para la creación de un museo.

Herramienta que sirvió para guardar el dolor y contar la parte más difícil de su historia, aquella que muchas otras personas preferirían ignorar, que incluye la tortura, los asesinatos, las desapariciones y otras varias violencias, en otras palabras, que mostraba lo peor de su realidad. Un Museo capaz de retratar y exponer el sufrimiento humano esperando que hacerlo visible de esta manera además de servir como registro y testimonio, sea capaz de llamar la atención y despertar la empatía en el público, que sea un punto para hablar y problematizar, un espacio donde más personas puedan sumarse a la búsqueda de justicia.

¿Sera este el museo del que tanto teoriza la Sociomuseología? Uno que ocurre de manera itinerante, por vez única, para cumplir con la función determinada de estimular el cambio social, donde cada persona puede exponer sus intereses personales y colectivos creando una narrativa plural. Que es un espacio de denuncia, que expone el presente y que lo documenta para que las violaciones a Derechos Humanos que ocurren en su entorno no pasen inadvertidas. Que no necesitan paredes, vitrinas o colecciones y se vale del espacio y recursos que tiene disponible. Que genera reacciones en quienes asisten y les obliga a cuestionarse a no mantenerse neutrales. Que sirve para la vida y que es una herramienta para “la resolución de los graves problemas de exclusión, incompreensión, indiferencia y violencia” (Declaración de Lugo – Lisboa 2020, p.5). Un Museo no se queda en silencio o que es capaz de guardarlo y reclamarlo como una forma de reivindicarse.

Esperando que sus esfuerzos, gritos y silencios nunca hubieran sido necesarios, esperando que pronto dejen de serlo, esperando que el terror del presente solo exista en un archivo, en la historia, en un Museo. En memoria de Alexis. Justicia, justicia, justicia.

Agradecimientos

Al Museo de la Impunidad, todas y cada una de las personas que lo hicieron posible. Al colectivo 9N. A quienes tomaron fotografías, documentaron las acciones y las compartieron en redes sociales. A Dragarakí y Azul por compartir su experiencia. A Danae y Mariana por las referencias. A Julio, Ailsa y Nath por las correcciones.

REFERENCIAS

- Bernabéu–Albert, Salvador, y Carmen Mena–García, eds. 2015. *El feminicidio de Ciudad Juárez. Repercusiones legales y culturales de la impunidad*. España: Universidad Internacional de Andalucía. https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3658/978-84-7993-271-8_2015_feminicidio.pdf.
- Carcedo, Ana. 2010. *No olvidamos ni aceptamos: femicidio en Centroamérica, 2000–2006*. Asociación Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA).
- Cázares–Rosales, Laura Erandi. 2015. “La apología de la violencia del mensaje televisivo en México”. En, 49–71. *Derecom*. <http://www.derecom.com/blog/item/78-la-apologia-de-la-violencia-del-mensaje-televisivo-en-mexico>.
- Clark–Smith, Barbara. 2010. “A Woman’s Audience: A Case of Applied Feminist Theories” [El Público de una Mujer: Un Caso de Teorías Feministas Aplicadas]. En *Gender, Sexuality and Museums: A Routledge Reader*. [Género, sexualidad y Museos: Una Lectura Routledge], editado por Amy K Levin. Hoboken: Taylor & Francis. <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=557304>.
- Hein, Hilde. 2010. “Looking at Museums Form a Feminist Perspective” [Mirar los museos desde una perspectiva feminista]. En *Gender, Sexuality and Museums: A Routledge Reader* [Género, sexualidad y Museos: Una Lectura Routledge], editado por Amy K Levin, 53–64. Hoboken: Taylor & Francis. <http://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=557304>.
- Instituto para la Economía y la Paz. 2021. “Índice de Paz México 2021: identificación y medición de los factores que impulsan la paz”. Sídney. <http://visionofhumanity.org/resources>.
- Kessel, Elsje van–. 2015. “The Role of Silence in the early art Museum” [El Papel del Silencio en los Principios del Museo de arte]. En *Silence. Schweigen: über die stumme Praxis der Kunst* [Silencio. Silencio: sobre la práctica silenciosa del arte], editado por Andreas Beyer y Laurent Le Bon, 169–82. *Passagen / Deutsches Forum für Kunstgeschichte = Passages / Centre allemand d’histoire de l’art* [Pasajes / Foro Alemán de Historia del Arte], Bd. 47. Berlin: Dt. Kunstverl.
- ONU Mujeres. 2019. “Informe de Resultados Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México”. <https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/informe%20resultados%20ciudades%20seguras.pdf?la=es&vs=3701>.
- Orentlicher, Diane, y ONU. 2007. “Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad”. En *Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones*, editado por Comisión Colombiana de Juristas, 31–54. Bogotá, Colombia: Comisión Colombiana de Juristas. https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf.
- Rússio, Waldisa. 2010. “Exposição: texto museológico e o contexto cultural” [Exposición: texto museológico y contexto cultural]. En *Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: textos e*

contextos de uma trajetória professional [Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: textos y contextos de una trayectoria profesional]., editado por Maria Cristina Oliveira Bruno y ICOM-Brasil, 137-43.

- UNODC. 2021. Global Report on Trafficking in Persons 2020 [Informe Mundial sobre la Trata de Personas]. United Nations publication [Publicación de las Naciones Unidas]. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf.
- Wiesner, Martha Luz Rojas. 2007. "Mujeres y migración en la frontera sur de México". En *América latine histoire et mémoire* [Historia y memoria de América Latina], núm. 14 (julio). <https://doi.org/10.4000/alhim.2252>.

RECURSOS WEB

- Article 19. 2021. "Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor informativa". mayo de 2021. <https://articulo19.org/periodistasasesinados/>.
- Avila, José. 2020. "El trabajo infantil en México afecta a 3.3 millones de niños". *Expansión*. el 7 de diciembre de 2020. <https://expansion.mx/economia/2020/12/07/3-3-millones-ninos-jovenes-realizaban-trabajo-infantil-2019>.
- Barrera, Laura. 2020. México genera más del 60 por ciento de la pornografía infantil del mundo: Laura Barrera Entrevistado por Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. *Heraldo de México*. <https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/5/26/mexico-genera-mas-del-60-por-ciento-de-la-pornografia-infantil-del-mundo-laura-barrera-179144.html>.
- Cacho, Lydia. 2014. "Dieciocho segundos". *Cimac Noticias*. el 11 de mayo de 2014. <https://cimacnoticias.com.mx/noticia/dieciocho-segundos/>.
- Cuerpo Jurídico. 2020. "Violencia Obstétrica será castigada hasta con 7 años de prisión". *LEXPRO*. el 27 de septiembre de 2020. <https://www.lexpro.mx/iniciativas-de-ley/violencia-obstetrica-sera-castigada-hasta-con-7-anos-de-prision/>.
- Declaración de Lugo - Lisboa. 2020. http://www.minom-icom.net/files/declaracion_lugo-lisboa_gal_es_pt.pdf.
- Gobierno de México, Secretaría de Gobernación, y Comisión Nacional de Búsqueda. 2021. "Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas". 2021. <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral>.
- González, Juliana. 2021. "Mexicano culpable de abuso sexual a menores seguirá en los Legionarios de Cristo". *CNN Latinoamerica*. el 14 de enero de 2021. <https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/14/alerta-mexicano-culpable-de-abuso-sexual-a-menores-seguira-en-los-legionarios-de-cristo/>.
- Hernández-Ruiz, Ricardo. 2021. "A tres meses del 9N en Cancún, víctimas denuncian impunidad". *Pie de Página*. el 13 de febrero de 2021. <https://piedepagina.mx/a-tres-meses-del-9n-en-cancun-victimas-denuncian-impunidad/>.
- INEGI. 2020. "Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer". https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Na1.pdf.
- infobae. 2020. "Crimen en el paraíso: hallaron el cadáver de la joven Ana Gómez en el hotel Hard Rock Riviera Maya". *infobae*. el 29 de diciembre de 2020. <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/29/crimen-en-el-paraíso-hallaron-el-cadaver-de-la-joven-ana-gomez-en-el-hotel-hard-rock-riviera-maya/>.
- Lorenzana-Alvarado, Bianca Alejandrina. 2018. "Estado Alexis. 13 de diciembre de 2018". *Facebook*. el 13 de diciembre de 2018. <https://www.facebook.com/biancaalexis.lorenzana/posts/346089702857887>.

- . 2019. “Estado Alexis. 30 de agosto de 2019”. Facebook. el 30 de agosto de 2019. <https://www.facebook.com/biancaalexis.lorenzana/posts/495284151271774>.
- Marcrix Noticias. 2020. “Feministas exigen justicia para mujeres en toma de la Cdheqroo”. el 16 de septiembre de 2020. <https://www.marcrixnoticias.com/feministas-exigen-justicia-para-mujeres-en-toma-de-la-cdheqroo/>.
- Medicos sin Fronteras. 2020. “Extorsiones, abusos y secuestros: migrantes relatan su paso por México”. Médicos sin Fronteras. el 20 de febrero de 2020. <https://www.msf.mx/article/extorsiones-abusos-y-secuestros-migrantes-relatan-su-paso-por-mexico>.
- México Evalúa. 2021. “En 2020, el 98.6% de los casos de violencia sexual no se denunciaron”. el 5 de marzo de 2021. <https://www.mexicoevalua.org/en-2020-el-98-6-de-los-casos-de-violencia-sexual-no-se-denunciaron/>.
- Mora, Karla. 2021. “Ataques con ácido implican violencia feminicida: ONG”. La Razón de México. el 30 de abril de 2021. https://www.razon.com.mx/ciudad/ataques-acido-implican-violencia-feminicida-ong-432853?fbclid=IwAR32QBmdDH99_dK18u0m03uZt1XL7DVkB9d6uW7UO11qw1cCmkSHY6a_NRU.
- Morales, Heiby. 2021. “Feminicidios llegan a Holbox; asesinan a mujer”. Quintana Roo Hoy. el 29 de marzo de 2021. <https://quintanaroo.com/quintanaroo/feminicidios-llegan-a-holbox-asesinan-a-mujer/>.
- Museo de la Impunidad. 2021. “Boletín oficial de prensa. Museo de la Impunidad”. <https://www.facebook.com/ComitedeVictimas9N/posts/184923530148331>.
- Osorio, Ana Alicia. 2019. “Niñez interrumpida: la realidad de los matrimonios forzados en Veracruz”. Animal Político. el 4 de noviembre de 2019. <https://www.animalpolitico.com/2019/11/matrimonios-forzados-veracruz-ninas-dinero/>.
- Pradilla, Alberto. 2021. “Refugiada por motivos de género y con dos hijas menores: así era Victoria, la mujer asesinada por policías en Tulum”. Animal Político. el 30 de marzo de 2021. <https://www.animalpolitico.com/2021/03/refugiada-hijas-victoria-mujer-asesinada-policias-tulum/>.
- Red de Periodistas de Quintana Roo, CIMAC, Red Nacional de Periodistas, CPJ, Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, y Red #RompeElMiedo. 2021. “Organizaciones condenamos falta de apoyo a periodistas, activistas, defensoras y víctimas del #9N en Quintana Roo”. <https://www.facebook.com/ComitedeVictimas9N/photos/pcb.184246353549382/184246243549393>.
- Redacción Infobae. 2020. “Detuvieron a tres presuntos implicados en el feminicidio de Alexis, el crimen que conmocionó a Cancún”. infobae. el 12 de noviembre de 2020. <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/12/detuvieron-a-tres-presuntos-asesinos-de-alexis-la-joven-descuartizada-en-cancun/>.
- Redacción Notas Quintana Roo. 2020. “6 años de cárcel por acoso sexual digital”. Notas Quintana Roo. el 6 de noviembre de 2020. <https://notasquintanaroo.com/2020/11/06/6-anos-de-carcel-por-acoso-sexual-digital/>.
- Save the Children. 2020. “Save the Children hace un llamado a los Congresos Estatales a que eviten promover el “Pin Parental” ya que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.” Save the Children. el 11 de julio de 2020. <https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/eviten-promover-el-pin-parental%E2%80%9D?fbclid=IwAR2hvgRdsWY14j91NUhqooM1zr3ZgUAADG2CqQGOL15eDb-ftvFVBT8ty5c>.
- Siempre Unidas. 2021. “Sube el volumen ¡Hoy es el juicio! ¡Que caiga con fuerza el FEMINICIDA! Alexis N. La asesina frente de su hija de 4 años.” Facebook. el 14 de

- mayo de 2021.
<https://www.facebook.com/siempreunidasPlaya/posts/4100476460047671>.
- Soto-Espinosa, Angélica Jocelyn. 2020. "En México, al día son asesinadas 11 mujeres". Cimac Noticias. el 18 de junio de 2020. <https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/18/en-mexico-al-dia-son-asesinadas-11-mujeres>.
- Vega, Andrea. 2020. "Mujeres detenidas durante protesta en Cancún denuncian agresiones sexuales de los policías". Animal Político. el 11 de noviembre de 2020. <https://www.animalpolitico.com/2020/11/mujeres-detenidas-cancun-agresiones-sexuales-policias/>.

SOBRE LA AUTORA

Gabriela Coronado-Téllez: Departamento de Museología Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Lisboa, Portugal

La *Revista Internacional de Museos Inclusivos* plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo pueden ser más inclusivos las instituciones y museos? La revista reúne a académicos, conservadores de museo, administradores, elaboradores de políticas culturales y estudiantes investigadores para debatir sobre el carácter histórico y la forma futura de los museos.

La Revista Internacional de Museos Inclusivos tiene un sistema de revisión por pares, sostenido con un riguroso proceso de ranking de artículos y comentarios cualitativos, asegurando que únicamente se publican trabajos intelectuales de la mayor profundidad y significado.